

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 20/12/2022

Alla c.a Dr. Francesco Mozzanica
UO ORL
Ospedale San giuseppe

CE VERBALE 149.2022

Seduta del 15/11/2022 per via remota. Presenti 15 membri su 15.

SEDUTA DEL 15/11/2022

<u>Nominativo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Firma</u>
<u>Prof Emilio Trabucchi Presidente</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Claudio Anzà</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Don Michele Aramini</u>	<u>Bioetico</u>	<u>X</u>	
<u>D.A.I. Calore Massimo</u>	<u>Rappresentante area professioni sanitarie</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Elisabetta Calabretto</u>	<u>Farmacista SSR</u>	<u>X</u>	
<u>Avv. Stefano Candela</u>	<u>Avvocato, esperto in materie medico-legale</u>	<u>X</u>	
<u>Prof Alberico Catapano</u>	<u>Farmacologo</u>	<u>X</u>	
<u>Dr Roberto Pedretti</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Carmelo Di Pietro</u>	<u>Pediatra</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Sara Raimondi</u>	<u>Biostatistico</u>	<u>x</u>	
<u>Dr. Davide Luigi Maria Lauri</u>	<u>Medico di Medicina Generale</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Adele Patrini</u>	<u>Rappresentante Associazionismo/Volontariato</u>	<u>X</u>	
<u>Prof. Gianfranco Gensini</u>	<u>Direttore Scientifico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Carmen Sommesè</u>	<u>Direttore Sanitario</u>	<u>x</u>	
<u>Dr Riccardo Cappato</u>	<u>Clinico ed sperto in dispositivi Medici</u>	<u>x</u>	

Documentazione esaminata

- 1 lettera di intenti_Studio Alterazioni Olfattive _ Emend v. 2 del 9.11.2022
- 2 Protocollo studio_Multicentrico Versione 2.0 del 9.11.2022
- 3 Sinossi Alterazioni Olfattive _ Emend 2.0 del 9.11.2022
- 4 consenso informato_Alterazioni Olfattive Emend 2.0 del 9.11.2022
- 5 Lettera al medico curante_Alterazioni Olfattive emend 2.0 del 9.11.2022
- 9a CV Mozzanica
- 12 Scheda raccolta dati
- 13 Dichiarazione costi aggiuntivi

Decisione del CE

Il CE approva l'emendamento all'unanimità dei presenti

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi
COMITATO ETICO
Il Presidente